

HISTORICAL SCIENCES

THE OCTOBER REVOLUTION AND THE RISE OF SOVIET DOMINION IN THE CAUCASUS (1917-1922) AND TURKISH-SOVIET RELATIONS

Dr. Asgarov V.

0009-0003-0246-7069

Doctor of the University of Strasbourg

PhD in History

Vice-Rector of the Azerbaijan State University of Petroleum and Industry (ASOIU)

Executive Director of the Franco-Azerbaijani University (UFAZ)

LA RÉVOLUTION D'OCTOBRE ET L'ÉMERGENCE DE LA DOMINATION SOVIÉTIQUE AU CAUCASE (1917-1922) ET LES RELATIONS TURCO-SOVIÉTIQUE

Dr. Asgarov V.

0009-0003-0246-7069

Doctor of the University of Strasbourg

PhD en histoire

Vice-Rector de l'Université de Pétrole et d'Industrie d'Azerbaïdjan (ASOIU)

Directeur Exécutif de l'Université franco-azerbaïdjaise (UFAZ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20544066>

Abstract

The October Revolution of 1917 established a provisional government in Russia, resulting in significant territorial losses for Russia due to the Treaty of Brest-Litovsk. The loss of Baku in 1918 had severe repercussions for the Russian economy. In early 1920, the expanding Bolsheviks sought to re-establish their influence in the Caucasus and established diplomatic relations with Azerbaijan. An ultimatum issued by the Azerbaijani Communist Party on April 27, 1920, led to the proclamation of a Soviet Republic after Bolshevik forces entered Baku on April 30. This occupation marked the end of Azerbaijan's democratic development for at least 70 years. Despite some dissension among local leaders, the Azerbaijani parliament ceded power to the Bolsheviks, recognizing Azerbaijan's strategic importance, particularly its oil resources, to Soviet industrial efforts. This occupation laid the groundwork for increased Soviet control over the Caucasus.

At the beginning of the 20th century, relations between Kemalist Turkey and Bolshevik Russia intensified after the October Revolution of 1917, marked by abandoned Tsarist ambitions and a shared desire to unify Muslim peoples. In 1921, the Russo-Turkish Treaty of Moscow sealed a pragmatic alliance, in which the Bolsheviks supported Turkish resistance against Western powers. This alliance allowed the Bolsheviks to extend their influence in the Caucasus, notably in Azerbaijan, where they established a Soviet regime after the occupation of Baku in 1920. However, this collaboration was short-lived. Diverging interests and rising tensions led to a deterioration in relations. In 1922, Mustafa Kemal sought to distance Turkey from communism to strengthen its position vis-à-vis the Allies. This initial alliance between Turkey and the Soviets transformed into a genuine rivalry. The events of this period profoundly influenced the geopolitics of the region and cemented Soviet domination over Azerbaijan.

Abstraite

La Révolution d'Octobre 1917 a donné naissance à un gouvernement provisoire en Russie, ce qui a entraîné d'importantes pertes territoriales pour la Russie en raison du traité de Brest-Litovsk. La perte de Bakou en 1918 a eu de graves répercussions sur l'économie russe. Début 1920, les bolcheviks, en pleine expansion, ont cherché à rétablir leur influence dans le Caucase et ont noué des relations diplomatiques avec l'Azerbaïdjan. Un ultimatum du Parti communiste azerbaïdjanais, lancé le 27 avril 1920, a abouti à la proclamation d'une République soviétique après l'entrée des forces bolcheviques à Bakou le 30 avril. Cette occupation a marqué la fin du développement démocratique de l'Azerbaïdjan pour au moins 70 ans. Malgré quelques dissensions parmi les dirigeants locaux, le parlement azerbaïdjanais a cédé le pouvoir aux bolcheviks, reconnaissant l'importance stratégique de l'Azerbaïdjan, notamment de ses ressources pétrolières, pour les efforts industriels soviétiques. Cette occupation a jeté les bases d'un renforcement du contrôle soviétique sur le Caucase.

Au début du XXe siècle, les relations entre la Turquie kémaliste et la Russie bolchévique se sont intensifiées après la Révolution d'Octobre 1917, marquée par des ambitions tsaristes abandonnées et un désir commun d'unifier les peuples musulmans. En 1921, le traité russo-turc de Moscou scella une alliance pragmatique, où les bolcheviks soutenaient la résistance turque contre les puissances occidentales. Cette alliance permit aux bolcheviks d'étendre leur influence au Caucase, notamment en Azerbaïdjan, où ils instaurèrent un régime soviétique après l'occupation de Bakou en 1920. Cependant, la collaboration ne dura pas. Les intérêts divergents et la montée des tensions aboutirent à une dégradation des relations. En 1922, Mustafa Kemal chercha à distancer la Turquie du communisme pour renforcer sa position face aux Alliés. Cette alliance initiale entre la Turquie et les Soviets s'est transformée en une réelle rivalité. Les événements de cette période ont profondément influencé la géopolitique de la région et ont consacré la domination soviétique sur l'Azerbaïdjan.

Keywords: emigration, Soviet era, Soviet Azerbaijan, Red Army, Turkish-Soviet relations

Mots clés: émigration, époque soviétique, l'Azerbaïdjan soviétique, Armée rouge, relations turco-soviétiques

La situation politique de l'Azerbaïdjan à la veille de l'occupation par la XI^e Armée rouge

Avec l'éclatement de la révolution d'Octobre en 1917 la Russie devient une république avec un gouvernement provisoire présidé par Alexandre Kerenski¹³. Le traité de Brest-Litovsk signé avec les Allemands a comme conséquence les concessions territoriales de la Pologne, d'une partie de l'Ukraine, des Pays baltes, etc., soit environ 800 000 km². Par contre, la perte de la région de Bakou en 1918 a eu de dures conséquences pour la Russie, surtout ressenties par le blocus économique. Avec le changement de la situation en Russie en faveur des bolchéviks au début de 1920, la question de l'influence russe dans les régions du Caucase et d'Asie Centrale est réactualisée. À cette époque, commence la correspondance diplomatique entre Moscou et Bakou avec la proposition de l'union militaire contre Anton Denikine¹⁴. Le gouvernement de la Russie Soviétique, qui avait pris l'initiative de commencer ce dialogue, ne visait pas d'établir des relations diplomatiques et économiques avec l'Azerbaïdjan, plutôt à gagner du temps pour la préparation des opérations militaires et en cas de réussite des négociations, pour impliquer la République Démocratique d'Azerbaïdjan dans le conflit avec Denikine afin de faciliter une reprise saisie de la République. Par contre, au début de l'année 1920, le danger de Denikine était remplacé par la menace bolchévique. Recevant trois télégrammes dans un bref temps, la réponse du ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan est que la menace de Denikine est une affaire intérieure de la Russie et que l'Azerbaïdjan en tant qu'État souverain ne se permet pas de s'immiscer dans les affaires d'un autre État souverain. Le ministre F. Khoyski reconnaît la nécessité d'établissement de bonnes relations de voisinage entre les peuples russe et azerbaïdjanais et souligne que la condition pour le début de ces négociations peut servir comme une reconnaissance de la souveraineté de la République d'Azerbaïdjan (Aliyev, 1995 : 202).

Les leaders d'Entente en avril 1920, une fois de plus, après avoir examiné les plans d'aide militaire aux républiques de Transcaucasie, sont venus à la conclusion qu'ils n'ont pas de la force pour les aider. Au début d'avril 1920, un détachement de la XI^e Armée rouge est apparu sur la frontière de la République Démocratique d'Azerbaïdjan et a intensivement commencé à se préparer à l'attaque au pays. Les bolchéviks d'Azerbaïdjan faisaient preuve de courage et de volonté pour pousser la masse travailleuse à résoudre les tâches urgentes de la révolution. Ils organisaient des conférences et des rapports dans les usines, dans les exploitations pétrolières, ils préparaient les ouvriers à la lutte poli-

tique, consolidaient l'unité internationale. N. Narimanov trouvait le temps d'aller visiter les ouvriers. Les conférences au sujet de la révolution russe intitulées : *Les partis politiques et leur programme, Notre point de vue envers la révolution russe, Révolution russe et son influence sur l'Iran lui réservait un accueil chaleureux* (Əhmədov, 1984).

Le 27 avril, le Comité Central du parti Communiste d'Azerbaïdjan forme un comité temporaire révolutionnaire présidé par N. Narimanov. Il envoie un ultimatum au gouvernement de la république qui ne se trouvait pas du tout prête à un tel développement des événements. Les détachements armés ouvriers ont vite pris le contrôle des gisements pétroliers, des administrations, de la poste, du télégraphe, de la gare et la station de radio.

Dans la nuit de 28 avril, le parlement a accepté l'ultimatum et l'Azerbaïdjan est aussitôt proclamé République soviétique. Le 30 avril, le détachement de la XI^e Armée rouge est entré à Bakou. Un groupe d'officiers turcs dirigés par Khalil Pacha a contribué activement à encourager la population locale de ne pas résister à l'Armée rouge. Ainsi, à la suite de l'intervention de la Russie a été renversé le Gouvernement national d'Azerbaïdjan ce qui a interrompu au moins pour 70 ans le développement de la démocratie en Azerbaïdjan. *Le bonheur éternel de la République d'Azerbaïdjan est lié à la Russie... Sans la Russie soviétique il n'y a pas d'Azerbaïdjan soviétique* lance N. Narimanov en un mot d'ordre dont les paroles, exprimaient les espoirs de tout le peuple azerbaïdjanais dès les premiers jours de l'installation du pouvoir soviétique en Azerbaïdjan (Əhmədov, 1984 : 25).

Le ministre de la défense d'Azerbaïdjan S. Mehmandarov ayant toute la responsabilité de défendre le pays et sachant que toute l'armée était rassemblée au Karabakh pour calmer le conflit multiethnique déclarait qu'il était inutile de résister et que cette opposition n'apporterait aucun résultat positif. Malgré le refus de certains moussavatistes comme M. E. Rasoulzade, Ch. Rustembeyli, le Parlement décide de céder le pouvoir aux bolchéviks.

Après l'occupation de l'Azerbaïdjan, les Russes se mobilisaient sur les frontières de la Pologne. Le plan d'occupation de tout le Caucase se réalisera un peu plus tard, avec l'Arménie en décembre 1920 et la Géorgie en février 1921 (Mahmudov, 2005). L'occupation de l'Azerbaïdjan, surtout de la ville de Bakou, était si importante pour les bolchéviques que Lénine exprimait sa certitude le 29 avril en disant : *nous savons que notre industrie est arrêtée faute de fuel, nous venons d'apprendre que le prolétariat a pris le pouvoir à Bakou. Cela signifie que nous disposons maintenant d'une*

¹³ **Alexandre Fiodorovitch Kerenski** (né 02/05/1881 et mort 11/06/1970) occupa divers postes ministériels dans les deux premiers gouvernements du prince Georgy Lvov et après la Révolution de Février et fut le président des deux suivants jusqu'à la prise du pouvoir par les bolchéviks à l'occasion de la Révolution d'Octobre.

¹⁴ **Anton Ivanovitch Denikine** (né 04/12/1872 à Pologne mort 08/08/1947 aux États-Unis). Général russe, chef d'État-major dans les armées de la Russie impériale pendant la Première Guerre mondiale, commandant en chef de l'armée des volontaires pendant la guerre civile russe.

base économique telle qu'elle peut permettre le fonctionnement de toute notre industrie (Afanasyan, 1981 : 106).

La direction bolchévique avait toujours considéré cette région comme une partie intégrante de la Russie, qui rapprochait dans cette affaire avec son adversaire principal – les dirigeants du « mouvement blanc ». Toutefois, contrairement à Denikine, les bolchéviques ont été en mesure de démontrer un certain pragmatisme politique qui leur a permis de remporter une victoire stratégique convaincante – en 1921, l'ensemble de la Transcaucasie était étroitement contrôlé par Moscou et entra bientôt dans la partie d'union d'un État.

À partir du mois d'avril 1920, commence une nouvelle étape pour l'Azerbaïdjan qui préserva son « indépendance » après l'instauration du pouvoir soviétique. Le 30 avril fut signé un traité militaro économique entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Les représentations des pays étrangers fonctionnaient en Azerbaïdjan, y compris le consulat russe. Comme preuve de la politique réussie de l'Azerbaïdjan à cette période, on peut considérer l'activité dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et aussi les traités de Moscou et de Kars ou la conférence de Gênes. En 1920, le premier Congrès des peuples d'Orient eut lieu à Bakou. Après avoir compris que les pays d'Orient n'aspiraient pas aux révolutions, les bolchéviques, compte tenu de leurs intérêts politiques, ont renoncé à maintenir l'indépendance de l'Azerbaïdjan. En décembre 1922, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie ont formé une union temporaire. La création de la République Socialiste Fédérative Soviétique de la Transcaucasie (RSFSR 1922-1936) est devenue la première démarche sur la voie de la perte de « l'indépendance » (Гасанли, 2008). La création de l'URSS le 30 décembre 1922 mit fin à cette liberté de l'Azerbaïdjan. Malgré le maintien d'un nombre d'attributs de l'État y compris du drapeau, des armoiries, de l'hymne et de la Constitution, l'État a perdu le statut de sujet du droit international dans plusieurs domaines.

Le 12 mai 1920, le Commissariat intérieur a annulé tous les grades des citoyens Azerbaïdjanais. Le troisième acte de ce décret prévoyait de concéder tous les biens des commerçants et des riches au Comité de l'Armée révolutionnaire. Par exemple, la fabrique de coton de Taguiev, le 21 juin 1920, a été proclamée bien de la République Socialiste Soviétique d'Azerbaïdjan et a été renommée en l'honneur de Lénine. Âgé de 96 ans, Taguiev est privé de tous ses biens et retourne dans sa résidence sur la péninsule d'Apchéron. Il meurt dans la misère. Quelques années plus tard, on trouvera sa fille cadette Sona khanim dans une rue de Bakou avec un

morceau de pain sec dans la main en train de mendier (Süleymanov, 1996).

Au XIXe siècle le pétrole a transformé la ville de Bakou en une grande capitale. Avec le nombre de millionnaires la ville occupait une position le leader dans la région. « L'or noir » de Bakou a attiré des spécialistes de tous les coins du monde. Parmi eux, des scientifiques, des chimistes, des ingénieurs talentueux et les architectes, des constructeurs et inventeurs ainsi que des millionnaires du pétrole mondial comme les frères Nobel, les frères Rothschild, les frères Artemovi, etc.

Pendant cette époque la ville a connu aussi quelques riches pétroliers originaires de Bakou dont les plus célèbres Hacı Zeynalabdin Taguiev, Agha Musa Naguiev, Murtuza Mukhtarov, Semsı Essedoullayev, İsa bey Hadjinski, etc. Toutefois, les millionnaires de Bakou étaient différents de leurs collègues car ils n'avaient pas hérité de leurs familles et étaient passés de travailleurs à millionnaires. Certains d'entre eux ont joué un rôle important dans le développement économique, social et culturel de la prérévolutionnaire de Bakou. La ville a rassemblé un grand nombre de migrants : les Juifs de Russie, les Allemands, les Arméniens, les Azerbaïdjanais (à la fois de la Russie et la Perse). Avec le boom pétrolier la vie culturelle a fleuri. L'ouverture des théâtres et la construction de l'Opéra ont fait connaître Bakou comme *Paris du Caucase*. Début des années 1920, avec la nationalisation des biens des millionnaires certains ont réussi à fuir à l'étranger, certains autres ont continué la résistance jusqu'à la mort.

Au mois de septembre 1920, l'Azerbaïdjan n'a plus de droit de garder sa propre armée. À cette époque la signature de l'unification de l'économie, de la finance, de transport et de l'armée de l'Azerbaïdjan avec la Russie donne tout le pouvoir à Moscou.

Les années 1922 et 1991 embrassent la période de l'instauration du pouvoir soviétique en Azerbaïdjan et engageant l'existence pendant 70 ans dans le cadre du pouvoir et de l'État soviétique. Pendant ces années, un riche potentiel économique et intellectuel fut créé en Azerbaïdjan. Par contre, l'histoire de l'Azerbaïdjan soviétique a commencé par la répression et des révoltes. Dans les années 1930 ont commencé les « nettoyages » massifs en URSS. En 1936, la RSFSR était supprimée et la République Soviétique Socialiste d'Azerbaïdjan était insérée dans la composition de l'URSS comme une république indépendante dirigée par Moscou. Les Turcs azerbaïdjanais ont commencé officiellement à s'appeler les Azerbaïdjanais et leur langue nationale est devenue azerbaïdjanaise.

Les relations turco-soviétiques au début du XXe siècle.

Après la victoire des bolchéviques sur les armées blanches, en 1920-1921, la politique libérale des Soviétiques envers les peuples musulmans de la Russie ne dura pas longtemps. Le régime soviétique a été établi dans tous les territoires musulmans de l'ancienne Russie. Il était aussi nécessaire d'établir une alliance entre les pouvoirs kémaliste et bolchéviste. Commencé de 1919 jusqu'au début de l'année 1921, cette alliance turco-soviétique montrait devant les Alliés une alliance formidable, chacun était prêt à profiter du premier signe de faiblesse de son partenaire. Finalement, le 16 mars 1921, un traité appelé *le traité russo-turc de Moscou* fut signé (Mandelstam, 1970). Le rapprochement turco-soviétique et l'essai de bolchévisation de l'Anatolie ont largement influencé les relations turco-azerbaïdjanaises. Six mois après le premier traité signé, le 13 octobre 1921, un autre traité (Kars) a été signé. Avec ce dernier traité signé, d'une part entre les républiques soviétiques de la Transcaucasie (Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie) et d'autre part avec la Turquie kémaliste, les frontières de ces pays étaient fixées et les déplacements de la population vers la Turquie étaient limités. La situation des migrants azerbaïdjanais en Turquie n'ayant

plus de relation avec ces pays étant devenue difficile. Avec cette fermeture de la frontière, beaucoup de personnes engagées politiquement ne pouvaient plus échapper aux représailles du nouveau pouvoir.

L'approche turco-soviétique nous amène en avril 1916, deux ans avant le traité de Brest-Litovsk signé le 3 mars 1918, quand les grandes puissances de l'Entente avec un traité secret se partageaient les territoires de l'Empire ottoman. Les gains de la Russie tsariste après cet accord étaient la reconnaissance de droits sur Constantinople (Istanbul), les Dardanelles et une grande partie orientale de l'Empire. Par contre avec la révolution de 1917, les bolchéviks changent leur position et mettent fin aux ambitions tsaristes, encourageant Mustafa Kemal dans l'organisation de la résistance contre les Franco-Britanniques. Les bolchéviks, « au nom de la paix », sortis vainqueurs de la Première Guerre presque immédiatement se sont trouvés les alliés de la Turquie. La situation internationale et l'influence des pays européens sur la Turquie et sur la Russie soviétique provo-

quaient leur alliance malgré toutes leurs relations traditionnelles problématiques. D'après Paul Dumont, on voit que les premières relations turco-bolchévik ont débuté en mai 1919. Le colonel soviétique Budennyj se trouvant en Turquie fournira des armes, des munitions et de l'argent en échange de l'installation d'un régime selon les principes du bolchévisme en Anatolie (Dumont, 1977/1 : 167). En sachant qu'il y avait à l'époque environ 25 millions de musulmans en Russie, les rapports des Soviétiques avec les Turcs s'expliquaient par leur désir de faire basculer le monde musulman dans leur camp et par l'espoir de bolchéviser l'Anatolie. La tâche de propagande communiste parmi le peuple musulman de Turquie était réalisée par Mustafa Suphi, le chef du parti communiste turc¹⁵.

Le leader communiste turc mobilisait les prisonniers turcs en Russie et avec ses 200 collaborateurs, dirigés par Khalil Pacha et d'autres officiers turcs, aidait à l'Armée rouge pour la « libération » de l'Azerbaïdjan¹⁶.

Mustafa Suphi

Source : www.google/image.fr

La Turquie, toutefois, préoccupée par les puissances occidentales pour son indépendance, avait besoin d'un soutien militaire et diplomatique de la Russie soviétique. En 1920, la Russie a engagé des contacts étroits avec les représentants de Mustafa Kemal, venu à la tête de l'administration turque. L'offensive des troupes britanniques à Istanbul, le 16 mars 1920, ont eu une influence déterminante sur la nature des relations turco-soviétique pour l'obtention de l'aide militaire. Nous lisons dans la lettre de Mustafa Kemal envoyée à Lénine le 26 avril 1920 les lignes suivantes : *si les forces soviétiques commencent les opérations mili-*

itaires contre la Géorgie ou bien avec les relations diplomatiques obligent la Géorgie à entrer dans l'union pour qu'elle expulse les Britanniques du territoire du Caucase, le gouvernement turc entreprendrait des opérations militaires contre l'Arménie impérialiste et s'engagerait à obliger la République d'Azerbaïdjan à entrer dans l'État soviétique (Aliyev, 1995 : 203).

Le rapprochement avec les Turcs a donné une chance supplémentaire aux bolchéviks de réussir à attirer une masse de la population musulmane du Caucase vers eux. Comme l'a signalé Ordjonikidze à Lénine : *Juste après la prise de Bakou, les soldats et les officiers*

¹⁵ **Mustafa Subhi** - (né 1883 à Giresun, mort 29/01/1921 à Trabzon), révolutionnaire turc, fondateur et président du parti Communiste Turc créée en juin 1920 à Bakou. En 1914 échappés de la répression et réfugié en Russie, il commence à propager les idées bolchévistes. En 1918 il fonde le journal *Yeni Dünya* (« un Nouveau Monde »), qui préconise

les idées de la révolution d'octobre 1917 parmi les travailleurs musulmans de Russie et d'Orient. Arrêté par les gendarmes turcs à Trabzon il est noyé en mer.

¹⁶ À la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait environ 60 000 000 de prisonniers turcs sur le territoire de l'ancien Empire russe (Paul Dumont, 1977).

tures ont joué un rôle très actif en faveur de la révolution qui a obligé le gouvernement à s'enfuir de Bakou (Volkhonskiy, Moukhanov, 2007). Le chercheur R. Moustafazade pense que l'approche de la Turquie kémaliste avec la

Russie soviétique est le facteur le plus important dans la chute de la République démocratique d'Azerbaïdjan (Moustafa-zade, 2006 : 44). Paul Dumont (1977/1 : 169) souligne dans son article : *les relations turco-soviétiques de 1919-1922 que : La stratégie nationaliste avait dès cette époque comme axe principal de la création d'une frontière commune avec les bolchéviks afin de faciliter l'arrivée de l'aide escomptée. Il s'agissait en somme, en échange d'un soutien soviétique à la cause Anatolienne, d'aider à la bolchévisation de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de l'Arménie.*

Après l'occupation de Bakou, la promesse de XIe Armée rouge de partir sauver la Turquie n'est pas réalisée. Les officiers turcs étaient soit arrêtés soit renvoyés en Turquie. Mustafa Subhi même était assassiné à Trabzon. Les Turcs pensaient que l'arrivée de l'Armée rouge en Azerbaïdjan porterait un coup à l'Entente, à leur ennemi commun et que cela contribuerait à une collaboration plus effective entre la Turquie et les Soviétiques. Le désintérêt de la soviétisation du pouvoir d'Ankara a causé, en mars 1922, la dégradation des relations turco-soviétiques et la reprise d'une collaboration avec les Alliés et d'un bon voisinage. Comme l'explique Paul Dumont : [...] *Mustafa Kemal a souhaité améliorer l'image de marque de la Turquie nationaliste avant de se lancer dans des négociations avec des Alliés. Il s'agissait [...] de signifier au monde capitaliste que la Turquie était fermée au communisme et qu'elle ne tolérerait jamais une immixtion bolchévique dans ses affaires.* (Dumont, 1977/1: 184).

Conclusion

La période suivant la Révolution d'Octobre 1917 a été cruciale pour la Russie et la région du Caucase, marquée par des transformations profondes et des rebondissements géopolitiques majeurs. La perte de Bakou et l'établissement d'une République soviétique en Azerbaïdjan ont non seulement affaibli l'économie russe, mais ont aussi jeté les bases d'un contrôle soviétique durable sur le Caucase. L'alliance entre la Turquie kémaliste et les bolcheviks, bien qu'initialement prometteuse, a rapidement cédé à des divergences d'intérêts, soulignant les tensions entre aspirations nationales et

idéologies politiques. Ce contexte complexe a profondément influencé la dynamique régionale, favorisant une domination soviétique qui perdurera pendant des décennies. L'analyse de cette période révèle l'interconnexion des événements à l'échelle locale et internationale, façonnant ainsi l'avenir de nombreux pays du Caucase et leurs relations avec les grandes puissances de l'époque.

Bibliographie :

1. Constant Antoine (2002) *L'Azerbaïdjan*, Karthala (Méridiens), Paris.
2. Arzumanlı Vaqif, Mustafa Nazim (1998), *Tarixin qara səhifələri, Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq*, Bakı, Qartal.
3. Arzumanlı Vaqif (2001) *Azərbaycan Diasporu*, Bakı, Qartal.
4. Əliyev Zaur Bilal oğlu. "Zəngəzur dəhlizi: geosiyasi reallıqlar və perspektivlər". Bakı, 2023, 102 s.
5. Асадов Сабир (1998), *Историческая география Западного Азербайджана*, Баку, Азербайджан.
6. İsmayilov E. Həsənov C. Qafarov T. (1995), *Azərbaycan tarixi*, Bakı Oyretmen.
7. Asgarov Vazeh (2014) *L'immigration des Azerbaïdjanais, L'immigration générale des Azerbaïdjanais, histoire et perspectives : le cas de la France*, Allemagne, PAF, p.425.
8. Asgarov Vazeh (2022) *L'immigration des Azerbaïdjanais en France*, Edition Kapaz, Strasbourg, France, ISBN: 978-2-492157-03-5, p.341.
9. Kyrou Ariel, Mardoukaiev Maxime (1989), *Le Haut-Karabakh, vu du côté Azerbaïdjan*, in : HERODOTE, "Les marches de la Russie", revue de géographie et de géopolitique, IVe trimestre 1989, N° 54-55.
10. Dumont Paul (1977), *L'axe Moscou-Ankara. Les relations turco-soviétiques de 1919 à 1922*, in Cahiers du monde russe et soviétique, Volume 18, Numéro 3, p. 165– 193, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales.
11. Mustafazade Rahman (2006), *Две Респуб-лики: Азербайджано — российские отношения в 1918-1922гг.* (Deux Républiques: relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie dans les années 1918-1922), Москва, МИК.